

AVTOMODEL YECHIM QURISH USULLARI TAVSIFI

Raximov Quvvatali Ortikovich

PhD, Farg'ona davlat universiteti.

Azizbek Samijonov Ismoiljon o'g'li

Magistrant, Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7958383>

Annotatsiya. *Differentsial tenglamalar uchun avtomodel echimlarini qurish – bu berilgan differentsial tenglamalar uchun avtomatik ravishda echimlarni yaratadigan tizim yoki usulni yaratish jarayonidir. Bu fizika, muhandislik, iqtisodiyot va boshqalar kabi differentsial tenglamalarning echimlarini tez va samarali topish zarur bo'lgan turli sohalarda foydali bo'lishi mumkin. Yaqinlashadigan echimlar deb ham ataladigan avtomodel echimlari differentsial tenglama echimlarining maxsus klassi bo'lib, ular rivojlanish jarayonida tenglamani qanoatlantirishi uchun avtomatik ravishda o'rnatiladi. Ular murakkab dinamik tizimlarni tavsiflash yoki eksperimental ma'lumotlarni approksimatsiyalashda qo'llaniladi.*

Kalit so'zlar: *Avtomodel, differentsial tenglama, dinamik tizimlar, approksimatsiya.*

ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМОДЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Аннотация. *Построение автомодельных решений дифференциальных уравнений – это процесс создания системы или метода, который автоматически генерирует решения для заданных дифференциальных уравнений. Это может быть полезно в различных областях, таких как физика, инженерия, экономика и т. д., где необходимо быстро и эффективно находить решения дифференциальных уравнений. Автомодельные решения, также известные как приближенные решения, представляют собой особый класс решений дифференциальных уравнений, которые автоматически настраиваются для выполнения уравнения в процессе разработки. Они используются для описания сложных динамических систем или аппроксимации экспериментальных данных.*

Ключевые слова: *автомодель, дифференциальное уравнение, динамические системы, аппроксимация.*

DESCRIPTION OF WAYS TO BUILD A SELF-SIMILAR SOLUTION

Abstract. *The construction of self-similar solutions of differential equations is the process of creating a system or method that automatically generates solutions for given differential equations. This can be useful in various fields, such as physics, engineering, economics, etc., where it is necessary to quickly and efficiently find solutions to differential equations. Self-similar solutions, also known as approximate solutions, are a special class of solutions to differential equations that are automatically configured to fulfill the equation during development. They are used to describe complex dynamical systems or to approximate experimental data.*

Keywords: *self-model, differential equation, dynamical systems, approximation.*

Avtomodel echimlarni qurish odatda eng kichik kvadratlar usuli yoki boshqa optimallashtirish usullaridan foydalanishga asoslangan. Avtomodel echimlarni yaratishda quyidagi umumiy yondashuvlar mavjud:

Funksional shaklni aniqlash: avval siz qaralayotgan tizim yoki ma'lumotlarga eng mos keladigan avtomodel echimning funksional shaklini aniqlashingiz kerak. Bu sozlanishi kerak bo'lgan parametrlarni o'z ichiga olgan analitik formula bo'lishi mumkin.

Yo'qotish funksiyasini aniqlash: keyinchalik, modeldan olingan qiymatlar va kuzatilgan ma'lumotlar o'rtasidagi farqni o'lchaydigan yo'qotish funksiyasini aniqlash kerak. Odatda ayirma kvadratlari yig'indisi (qoldiq kvadratlari yig'indisi) yoki boshqa mos metrika ishlatiladi.

Parametrlarni optimallashtirish: keyin model parametrlarini yo'qotish funksiyasini minimallashtirish uchun sozlash uchun eng kichik kvadratlar usuli yoki gradient tushish algoritmi kabi optimallashtirish usuli qo'llaniladi. Bu optimallashtirish muammosini hal qilishni yoki iterativ usullardan foydalanishni talab qilishi mumkin.

Natijani tekshirish va tahlil qilish: avtomodel echim parametrlarini o'rnatgandan so'ng, olingan natijalarni tekshirish va tahlil qilish amalga oshiriladi. Bunga model qiymatlarini kuzatilgan ma'lumotlar bilan taqqoslash, muvofiqlik sifatini baholash va olingan model parametrlarini tahlil qilish kiradi.

Avtomatik modellashtirish echimlarini yaratish - bu turli xil funksional shakllar, dastlabki shartlar va optimallashtirish usullari bilan tajriba o'tkazishni talab qiladigan iterativ jarayondir. Jismoniy cheklovlarni va olingan parametrlarning talqin qilinishini hisobga olish ham muhimdir.

Yuqoridagilarga asoslanib quyidagi masalani avtomodel echimlarini qurishni ko'rib o'tamiz:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(u^\sigma \frac{\partial u}{\partial x} \right) - k(t) \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^\alpha u^\beta \quad (1)$$

$$u(0, x) = u_0(x) \geq 0 \quad (2)$$

$$u(t, 0) = u_1(t) \geq 0; \quad u(t, M) = u_2(t) \geq 0. \quad (3)$$

bu yerda $k(t) = (T - t)^\delta$.

Yechimni quyidagi ko'rinishda qidiramiz:

$$u = (T - t)^\gamma w(z);$$

bu yerda $z = x(T - t)^\rho$.

(1) tenglamaning har bir hadini hisoblab olamiz:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\gamma(T - t)^{\gamma-1}w(z) + (T - t)^\gamma \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t} = -\gamma(T - t)^{\gamma-1}w(z) - (T - t)^\gamma x \rho (T - t)^{\rho-1} \frac{\partial w}{\partial z}$$

$$= -\gamma(T - t)^{\gamma-1}w(z) - \rho(T - t)^{\gamma-1}z \frac{\partial w}{\partial z} = (T - t)^{\gamma-1} \left(-\gamma w(z) - \rho z \frac{\partial w}{\partial z} \right);$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(u^\sigma \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial z} \left((T - t)^{\gamma\sigma} w^\sigma (T - t)^\gamma (T - t)^\rho \frac{\partial w}{\partial z} \right) (T - t)^\rho$$

$$= (T - t)^{\gamma\sigma+\gamma+2\rho} \frac{\partial}{\partial z} \left(w^\sigma \frac{\partial w}{\partial z} \right);$$

$$k(t) \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^\alpha u^\beta = (T - t)^\delta \left| (T - t)^\gamma \frac{\partial w}{\partial z} (T - t)^\rho \right|^\alpha (T - t)^{\gamma\beta} w^\beta$$

$$= (T - t)^{\delta+\gamma\beta+(\gamma+\rho)\alpha} \left| \frac{\partial w}{\partial z} \right|^\alpha w^\beta.$$

Tenglamani qayta yozib olamiz:

$$(T - t)^{\gamma-1} \left(-\gamma w(z) - \rho z \frac{\partial w}{\partial z} \right) =$$

$$= (T - t)^{\gamma\sigma+\gamma+2\rho} \frac{\partial}{\partial z} \left(w^\sigma \frac{\partial w}{\partial z} \right) - (T - t)^{\delta+\gamma\beta+(\gamma+\rho)\alpha} \left| \frac{\partial w}{\partial z} \right|^\alpha w^\beta.$$

$(T - t)$ koefitsientlar daraja ko'rsatkichlarini $\gamma - 1$ ga tenglaymiz:

$$\begin{cases} \gamma\sigma + \gamma + 2\rho = \gamma - 1; \\ \delta + \gamma\beta + (\gamma + \rho)\alpha = \gamma - 1. \end{cases}$$

Bu sistemadan γ va ρ ni topib olamiz:

$$\begin{aligned} \rho &= -\frac{1+\gamma\sigma}{2}, \delta + \gamma\beta + \left(\gamma - \frac{1+\gamma\sigma}{2}\right)\alpha = \gamma - 1, \\ \gamma\left(\beta + \alpha - \frac{\alpha\sigma}{2} - 1\right) &= -1 - \delta + \frac{\alpha}{2}. \end{aligned}$$

Demak,

$$\begin{cases} \gamma = \frac{\alpha - 2(1 + \delta)}{2(\alpha + \beta - 1) - \alpha\sigma}; \\ \rho = -\frac{1}{2} - \frac{\sigma(\alpha - 2(1 + \delta))}{4(\alpha + \beta - 1) - 2\alpha\sigma}. \end{cases}$$

Bu yerda $2(\alpha + \beta - 1) \neq \alpha\sigma \rightarrow \alpha(2 - \sigma) \neq 2 - 2\beta \rightarrow \alpha \neq \frac{2(1-\beta)}{2-\sigma}$. Kritik xol.

Tenglamani quyidagicha yozishimiz mumkin bo'ldi:

$$(T - t)^{\gamma-1} \left(-\gamma w(z) - \rho z \frac{\partial w}{\partial z} \right) = (T - t)^{\gamma-1} \frac{\partial}{\partial z} \left(w^\sigma \frac{\partial w}{\partial z} \right) - (T - t)^{\gamma-1} \left| \frac{\partial w}{\partial z} \right|^\alpha w^\beta.$$

Endi tenglamani ikkiala tomonini $(T - t)^{\gamma-1}$ ga bo'lib, quyidagi avtomodel tenglamaga ega bo'lamiz:

$$-\rho z \frac{dw}{dz} - \gamma w = \frac{d}{dz} \left(w^\sigma \frac{dw}{dz} \right) - \left| \frac{dw}{dz} \right|^\alpha w^\beta$$

yoki

$$-\rho z w' - \gamma w = (w^\sigma w')' - |w'|^\alpha w^\beta. \quad (4)$$

(4) avtomodel tenglamani α , β va δ larning tanlangan qiymatlari uchun yechimini quramiz. $\gamma = \rho$ bo'lsin. U xolda

$$\rho = -\frac{1 + \gamma\sigma}{2}$$

ga ko'ra

$$\gamma = -\frac{1 + \gamma\sigma}{2} \rightarrow \gamma = -\frac{1}{\sigma + 2}$$

ekanligi kelib chiqadi. Va

$$\gamma = \frac{\alpha - 2(1 + \delta)}{2(\alpha + \beta - 1) - \alpha\sigma}$$

dan

$$\delta = \frac{2\alpha + \beta - \sigma + 1}{\sigma + 2}$$

ni topamiz.

Endi (4) tenglamani quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$\begin{aligned} -\gamma z \frac{dw}{dz} - \gamma w &= \frac{d}{dz} \left(w^\sigma \frac{dw}{dz} \right) - \left| \frac{dw}{dz} \right|^\alpha w^\beta, \\ -\gamma \frac{dzw}{dz} &= \frac{d}{dz} \left(w^\sigma \frac{dw}{dz} \right) - \left| \frac{dw}{dz} \right|^\alpha w^\beta. \end{aligned}$$

$w(z) \geq 0$ bo'lganligi uchun quyidagi o'rinli:

$$-\gamma \frac{dzw}{dz} = \frac{d}{dz} \left(w^\sigma \frac{dw}{dz} \right) - \left| w^{\frac{\beta}{\alpha}} \frac{dw}{dz} \right|^\alpha$$

yoki

$$-\gamma \frac{dzw}{dz} = \frac{d}{dz} \left(w^\sigma \frac{dw}{dz} \right) - \left| \frac{1}{\frac{\beta}{\alpha} + 1} \frac{dw^{\frac{\beta}{\alpha} + 1}}{dz} \right|^\alpha$$

$\alpha = 1$ deb tanlab, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$-\gamma \frac{dzw}{dz} = \frac{d}{dz} \left(w^\sigma \frac{dw}{dz} \right) - \frac{1}{\beta + 1} \left| \frac{dw^{\beta+1}}{dz} \right|.$$

Tenglamani integrallab quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned} -\gamma zw &= w^\sigma \frac{dw}{dz} - \frac{1}{\beta + 1} w^{\beta+1} \\ \frac{dw}{dz} &= \frac{1}{\beta + 1} w^{\beta+1-\sigma} - \gamma zw^{1-\sigma} \end{aligned} \quad (5)$$

$w(z)$ funksiyani quyidagi ko'rinishda qidiramiz:

$$w(z) = c_1 z^{c_2}.$$

(5) tenglama hadlarini hisoblab olamiz:

$$\frac{dw}{dz} = c_1 c_2 z^{c_2-1},$$

$$\frac{1}{\beta + 1} w^{\beta+1-\sigma} = \frac{1}{\beta + 1} (c_1 z^{c_2})^{\beta+1-\sigma} = \frac{c_1^{\beta+1-\sigma}}{\beta + 1} z^{c_2(\beta+1-\sigma)},$$

$$\gamma zw^{1-\sigma} = \gamma z (c_1 z^{c_2})^{1-\sigma} = \gamma c_1^{1-\sigma} z^{c_2(1-\sigma)+1}.$$

z ning daraja ko'rsatkichlarini tenglab c_2 va β ning qiymatlarini topamiz:

$$c_2 - 1 = c_2 - c_2\sigma + 1, \quad c_2 = \frac{2}{\sigma}.$$

$$c_2 - 1 = c_2(\beta + 1 - \sigma),$$

$$\beta = \frac{c_2 - 1}{c_2} + \sigma - 1 = \frac{\frac{2}{\sigma} - 1}{\frac{2}{\sigma}} + \sigma - 1 = \frac{2 - \sigma}{2} + \sigma - 1 = \frac{\sigma}{2}.$$

Endi koeffisientlarni tenglaymiz:

$$c_1 c_2 = \frac{c_1^{\beta+1-\sigma}}{\beta+1} - \gamma c_1^{1-\sigma}, \quad c_2 = \frac{c_1^{\beta-\sigma}}{\beta+1} - \gamma c_1^{-\sigma}.$$

$c_2 = \frac{2}{\sigma}$ va $\beta = \frac{\sigma}{2}$ ekanligini hisobga olsak:

$$\frac{2}{\sigma} = \frac{c_1^{\frac{\sigma}{2}-\sigma}}{\frac{\sigma}{2}+1} - \gamma c_1^{-\sigma}, \quad \frac{2}{\sigma} = \frac{2c_1^{-\frac{\sigma}{2}}}{\sigma+2} - \gamma c_1^{-\sigma}.$$

$X = c_1^{-\frac{\sigma}{2}}$ deb olsak, kvadrat tenglamaga ega bo'lamiz:

$$\gamma X^2 - \frac{2}{\sigma+2} X + \frac{2}{\sigma} = 0.$$

Kvadrat tenglamaning yechimlari quyidagicha bo'ladi:

$$X_{1,2} = \frac{\frac{2}{\sigma+2} \pm \sqrt{\left(\frac{2}{\sigma+2}\right)^2 - \frac{8\gamma}{\sigma}}}{2\gamma}.$$

$c_1 = X^{-\frac{2}{\sigma}}$ va $\gamma = -\frac{1}{\sigma+2}$ ekanligini e'tiborga olsak

$$c_1 = \left(\frac{-2}{\left(2 \pm \sqrt{12 + \frac{16}{\sigma}}\right)} \right)^{\frac{2}{\sigma}}.$$

c_1 ning qiymati sifatida

$$c_1 = \left(\frac{1}{\mp \sqrt{3 + \frac{4}{\sigma}} - 1} \right)^{\frac{2}{\sigma}}$$

ni olamiz.

(5) avtomodel tenglamaning yechimi quyidagi ko'rinishda bo'lar ekan:

$$w(z) = \left(\frac{1}{\mp \sqrt{3 + \frac{4}{\sigma}} - 1} \right)^{\frac{2}{\sigma}} z^{\frac{2}{\sigma}}$$

(1)-(3) masala uchun quyidagi tanlangan qiymatlarda

$$\alpha = 1, \quad \beta = \frac{\sigma}{2}, \quad \delta = \frac{-\sigma + 6}{2\sigma + 4}$$

Avtomodel yechimga ega bo'lamiz:

$$u_A(t, x) = (T - t)^\gamma w(z), \quad u_A(t, x) = (T - t)^{-\frac{1}{\sigma+2}} c_1 z^{c_2},$$

$$u_A(t, x) = (T - t)^{-\frac{1}{\sigma+2}} \left(\frac{1}{\mp \sqrt{3 + \frac{4}{\sigma}} - 1} \right)^{\frac{2}{\sigma}} z^{\frac{2}{\sigma}},$$

$$u_A(t, x) = (T - t)^{-\frac{1}{\sigma+2}} \left(\frac{x(T - t)^{-\frac{1}{\sigma+2}}}{\mp \sqrt{3 + \frac{4}{\sigma}} - 1} \right)^{\frac{2}{\sigma}}. \quad (6)$$

Agar $k(t) = (t + c)^\delta$ ko'rinishda berilsa ($c = const$). Quyidagi tanlangan qiymatlarda

$$\alpha = 1, \quad \beta = \frac{\sigma}{2}, \quad \delta = \frac{-\sigma + 6}{2\sigma + 4}$$

avtomodel yechim

$$u_A(t, x) = (t + c)^{-\frac{1}{\sigma+2}} \left(\frac{x(t + c)^{-\frac{1}{\sigma+2}}}{\sqrt{3 + \frac{4}{\sigma}} + 1} \right)^{\frac{2}{\sigma}} \quad (7)$$

ko'rinishda bo'ladi.

Topilgan (6) va (7) avtomodel yechimlardan masalani sonli yechishda boshlang'ich yaqinlashish sifatida foydalanamiz.

XULOSA

Differentsial tenglamalar uchun avtomodel echimlarini qurish – bu berilgan differentsial tenglamalar uchun avtomatik ravishda echimlarni yaratadigan tizim yoki usulni yaratish jarayonidir. Bu fizika, muhandislik, iqtisodiyot va boshqalar kabi differentsial tenglamalarning echimlarini tez va samarali topish zarur bo'lgan turli sohalarida foydali bo'lishi mumkin. Yaqinlashadigan echimlar deb ham ataladigan avtomodel echimlari differentsial tenglama echimlarining maxsus klassi bo'lib, ular rivojlanish jarayonida tenglamani qanoatlantirishi uchun avtomatik ravishda o'rnatiladi. Ular murakkab dinamik tizimlarni tavsiflash yoki eksperimental ma'lumotlarni approksimatsiyalashda qo'llaniladi. Qo'yilgan masala uchun berilganlarning tanlangan qiymatlarida avtomodel yechimni topish metodikasi ishlab chiqiladi. Harakatlanuvchi muhitda issiqlik tarqalish masalasi uchun integral munosabatlar usulining qo'llanishi va ahamiyati ko'rib o'tildi. Integral munosabatlar usuli yordamida masalaning taqribiy yechimni aniqlash usuli keltirildi.

REFERENCES

1. "Convective Heat and Mass Transfer" by S.K. Kakac, Y. Bayazitoglu, and H. Yener. (CRC Press, 2018)
2. "Transport Phenomena" by R. Byron Bird, Warren E. Stewart, and Edwin N. Lightfoot. (Wiley, 2007)
3. "Convective Heat Transfer" by Louis C. Burmeister. (John Wiley & Sons, 1993)
4. "Convective Heat Transfer: Mathematical and Computational Modelling of Viscous Fluids and Porous Media" by Kambiz Vafai. (Springer, 2011)
5. "Convective Heat Transfer" edited by Sadik Kakac, Hongtan Liu, and Anchasa Pramuanjaroenkij. (CRC Press, 2013)
6. Арипов М. Методы эталонных уравнений для решения нелинейных краевых задач. Ташкент, «Фан», 1978.
7. Aripov M. Asymptotics of Solutions of the non-Newton Polytrophic Filtration Equations. ZAMM 2000, vol.80, supl.3, 767-768.
8. Aripov M. Muhammadiev J.U. Asymptotic behaviour of automodel solitions for one system of qusilinear equations of parabolic type. Buletin Stiintific – Universitatea din Pitesti, Seria Matematica si Informatica, Nr. 3,(1999),pg. 19-40.
9. Зельдович Я.Б. и Компанец А.С. К теории распространения тепла при теплопроводности, зависящей от температуры. // Сборник, посвященный 70-летию акад. А.Ф. Иоффе. М. 1950, с.61-71.
10. Калашников А.С. О характере распространения возмущений в задачах нелинейной теплопроводности с поглощением. Ж. выч. мат. и мат. физ. 1974 т. 14, № 4, с 891-905.
11. Калашников А. С. О влиянии поглощения на распространение тепла в среде с теплопроводностью, зависящей от температуры. - ЖВМ н МФ,1976, т.16, № 3, с. 689-696.

12. 12. Галактионов В. А., Курдюмов С. П., Михайлов А. П., Самарский А. А. О неограниченных решениях задачи Коши для параболического уравнения $u_t = \Delta(u \square \square u) + u \square$. - ДАН СССР, 1980, т. 252, № 6, с. 1362 -1364.
13. Галактионов В. А., Курдюмов С. П., Самарский А. А. Об одной параболической системе квазилинейных уравнений. I. - Дифференц. уравнения, 1983, т. 19, № 12, с. 2123 - 2140.
14. Галактионов В.А., Курдюмов С.П., Самарский А.А. О методе стационарных состояний для нелинейных эволюционных параболических задач. - ДАН СССР, 1984, т. 278, № 6, с. 1296 - 1300.
15. Галактионов В.А., Самарский А.А. Методы построения приближенных автомодельных решений нелинейных уравнений теплопроводности. I-Мат. сб., 1982, т. 118(160), с. 291 -322.
16. Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Движение жидкостей и газов в природных пластах. М. Наука, 1984. стр.207.
17. Баренблатт Г.И. О некоторых неустановившихся движениях жидкости и газа в пористой среде. // ПММ. 1952. т. XVI, вып. 1. с.67-78.
18. Баренблатт Г.И. Об автомодельных движениях сжимаемой жидкости в пористой среде. //ПММ. 1952. т. XVI, вып. 6. с.679-698.
19. Knerr V. F. The behavior of the support of solutions of the equation of nonlinear heat conduction with absorption in one dimension. Trans. of Amer. Math. Soc., 1979, v. 249, p. 409 - 424.
20. Самарский А.А. Теория разностных схем. – М.: Наука, 1977, 656с.
21. Самарский А.А., Галактионов В.А., Курдюмов С.П., Михайлов А.П. Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений. – М.: Наука, 1987, 480с.
22. Исроилов М. Ҳисоблаш усуллари. 2 том. 2008.
23. Kombe Ismail. Doubly nonlinear parabolic equations with singular lower order term. // Nonlinear Anal., 56, 2004, №2, pp.185-199.
24. Kusano Takaši and Tomoyuki Tanigava. Positive Solutions to a Class of Second Order Differential Equations with Singular Nonlinearities. // Applicable Analysis. 1998, Vol. 69(3-4), pp.315-331.
25. Lin X. and Wang M. The critical exponent of doubly singular parabolic equations. // J. Math. Anal. Appl., 257:1, 2001, pp.170-188.
26. Jong-Sheng Guo, Bei Hu. Quenching profile for a quasilinear parabolic equation // Quarterly of applied mathematics. v. LVIII, № 4, 2000, pp.613-626.
27. Afanas'eva N.V., Tedeev A.F. Fujita type theorems for quasilinear parabolic equations with initial data slowly decaying to zero. //Sbornik Mathematics. 195:4 (2004), pp.459-478.
28. Свиричев Ю.М. Нелинейные волны, диссипативные структуры и катастрофы в экологии. -М.: Наука, 1987, 368 б.
29. Марри Дж. Нелинейные дифференциальные уравнения в биологии. Лекции о моделях. Москва, Мир, 1983, 394 б.

30. Белотелов Н.В., Саранча Д.А. Линейный анализ устойчивости систем с диффузией на экологическом примере. Биофизика, 1984, №1, 130-134 с.
31. M. Escobedo and M.A. Herrero. Boundedness and Blow Up for a Semilinear Reaction-Diffusion System. Journ. Of Differential Eq. 89, 1991, 176-202.
32. Chunlai Mu and Ying Su. Global Existence and Blow-Up for a Quasilinear Degenerate Parabolic System in a Cylinder. Applied Mathematics Letters. 14, 2001, 715-723.
33. Usmonov, B., Rakhimov, Q., & Akhmedov, A. (2019, November). The study of the influence of the gamma function on the flutter velocity. In 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.
34. Усмонов, Б. Ш., & Рахимов, К. О. (2020). Построение математической модели в прямой и вариационной постановке задачи изгибно-крутильного колебания наследственно-деформируемого крыла самолета. Проблемы вычислительной и прикладной математики, (5), 108-119.
35. Усмонов Б., Рахимов К. (2021). Моделирование и анализ численных исследований задач линейных и нелинейных наследственно-деформируемых систем в среде Matlab. Проблемы вычислительной и прикладной математики // Problems of computational and applied mathematics, 4(34), 50-59.
36. Usmonov, B., & Rakhimov, Q. (2019). Vibration analysis of airfoil on hereditary deformable suspensions. In E3S Web of Conferences (Vol. 97, p. 06006). EDP Sciences.
37. Каримбердиевич, О.М. (2022). Применение вычислительных методов при разработке программ и их математическом моделировании. Евразийский журнал физики, химии и математики, 12, 131-134.
38. Рахимов Қувватали, & Сотволдиев Абдумалик Дилмурод ўғли. (2022, October 20). Машинали ўқитиш ва сунъий интеллектнинг амалий соҳаларда қўлланиш тенденциялари. Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations, Prague, Czech. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7230282>
39. Tojiev, T. H., & Ibragimov, S. M. (2019). Numerical solutions of the cauchy problem for the generalized equation of nonisotropic diffusion. Bulletin of Namangan State University: Vol, 1(10), 6.
40. Raximov, Q., & Sotvoldiyev, A. D. o'g'li. (2023). Neyron tarmoqlarining yangi turlarini tahlil qilish. International scientific and practical conference "The time of scientific progress", 2(4), 106–112. Retrieved from <http://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1500>
41. Botir Usmonov, Quvvatali Rakhimov, Akhror Akhmedov. Statement and general technique for solving problem of oscillation of a hereditarily deformable aircraft. E3S Web of Conf. 365 05007 (2023). DOI: 10.1051/e3sconf/202336505007
42. Рахимов К. и др. Тенденции развития анализа данных, искусственного интеллекта и интернета вещей //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 30. – С. 209-211.
43. Тожиев Т И. Ш., Рахимов К. Методы построения цепей маркова аппроксимирующие диффузионных задач //Toshkent shahridagi turin politexnika universiteti. – 2017. – С. 156.

44. Ortikovych K. R. et al. General characteristics of the flutter and its influence on the stability of the aircraft //International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – T. 11. – №. 12. – C. 48-56.